

EXPANSÃO URBANA, SENSIBILIDADE AMBIENTAL E NOVAS CARTOGRAFIAS

O caso da Serrinha do Paranoá em Brasília.

CONSERVA, C. S. (1);

1. *Universidade de Brasília. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. cconserva@gmail.com*

ANDRADE, L. M. S. (2);

2. *Universidade de Brasília. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. lizama@gmail.com*

SILVA, C. H. (3)

3. *Universidade de Brasília. Instituto de Gociências. henriquecaio@outlook.com*

RESUMO

Este artigo trata da relevância da cartografia para demonstrar a sensibilidade ambiental do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ - Setor Habitacional Taquari, também conhecido como Serrinha do Paranoá, em Brasília, a cidade que pretendeu apresentar ao mundo, em 1960, o mais moderno urbanismo. O processo de expansão urbana pode ser responsável por modificar o ambiente físico natural ao gerar alterações na vegetação, no solo, no sistema hidrológico, entre outros. O objetivo do presente trabalho é caracterizar por meio da representação cartográfica a sensibilidade ambiental da Serrinha do Paranoá, analisando impactos ambientais possivelmente resultantes dos projetos de urbanização propostos pela Administração Pública, procurando demonstrar que, na Brasília dita modernista, muitas vezes as ocupações acontecem sobre áreas sensíveis ambientalmente, ocupando áreas de proteção permanente, produtoras de água para o Lago Paranoá. Também se estendem sobre áreas com outras sensibilidades tais como alto risco de perda de áreas remanescentes de cerrado nativo e contaminação do subsolo. Nesse sentido, a comunidade local vislumbra problemas que poderão impactar a região como entorno do Conjunto Urbano Tombado. No intuito de promover estudos que caracterizem estes impactos, a metodologia utilizada foi a sobreposição de mapas, que torna possível analisar dados georreferenciados e suas relações espaciais.

Palavras-chave: meio ambiente, cartografia, Taquari, Brasília.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo pretende abordar o tema da relação entre expansão urbana e meio ambiente, com o propósito de caracterizar, por novas cartografias, a sensibilidade ambiental do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ - Setor Habitacional Taquari, também conhecido como Serrinha do Paranoá, em Brasília. Insere-se no projeto Brasília Sensível à Água, do Grupo de Pesquisa Água e Ambiente Construído, da PPG FAU/UnB, o qual tem a missão de promover a gestão integrada da água dentro do ambiente construído por ações que promovam a preservação do meio ambiente como um todo. O grupo promove a troca de experiências e conhecimentos entre a academia, o poder público e a sociedade, pesquisadores, técnicos e estudantes em atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Salienta-se que a comunidade da Serrinha do Paranoá está organizada e trabalha em prol do local por mais de 30 anos, defendendo a regularização do solo por ocupação harmoniosa da terra, com um modelo de desenvolvimento urbano que seja feito com respeito à natureza. Para as ONGs ambientalistas locais, o modelo de ocupação local, tanto regulares quanto irregulares, podem trazer problemas ao ambiente natural existente na região, com reflexos para toda a cidade.

É neste contexto que em Brasília assiste-se à promoção de vários loteamentos idealizados pela Administração Pública em áreas consideradas ambientalmente sensíveis. Dentre eles, o projeto de expansão do SHTQ para o Trecho 2 da Etapa 1 elaborado pela Administração Pública, área considerada de elevada sensibilidade ambiental por tratar-se de região com vegetação preservada, divisora de bacias, produtora de água para o Lago Paranoá, o qual já está em processo de assoreamento (ANDRADE et al., 2018). A respeito deste projeto, a comunidade da Serrinha vislumbra problemas relativos a impactos ambientais pelo desmatamento e impermeabilização do solo, que poderão deteriorar a qualidade e a quantidade das águas produzidas para o Lago Paranoá.

Assim, as questões a serem respondidas são: De que maneira os modos de expansão da cidade dialogam com a questão da proteção da natureza em área ambientalmente sensível? Como a cartografia pode contribuir para a compreensão do espaço por meio da sobreposição de mapas? Considera-se que o estudo do caso do SHTQ justifica-se pela possibilidade de oferecer uma contribuição crítica para as discussões sobre processos de expansão urbana e preservação ambiental em ocupação urbana de áreas ambientalmente sensíveis em Brasília.

A cartografia oferece as melhores possibilidades de representação e leitura dos fenômenos do território, compondo um recurso estratégico para a transmissão, representação e leitura do conhecimento do espaço. Ela pode conter formas eficazes de apoio às decisões políticas e da comunidade. Pretende-se que a contribuição deste trabalho resida na possibilidade de repensar paradigmas incorporados na relação existente entre a maneira de planejar o espaço urbano e a forma como esta construção reflete na proteção

da natureza, analisando a forma como a cidade dita moderna se relaciona com o meio ambiente natural.

O artigo está dividido em três partes. No capítulo 2, a caracterização do local da pesquisa, seus antecedentes e a noção da modernidade. No capítulo 3, o estudo das relações espaciais com a cartografia, as modificações na paisagem e sensibilidade ambiental. No capítulo 4 a sobreposição de mapas, destacando as condicionantes ambientais do local de estudo. Tudo isso levando a considerações finais que apontam a cartografia como recurso estratégico para representação do conhecimento espacial e melhor caracterização da sensibilidade ambiental da Serrinha do Paranoá.

2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA, ANTECEDENTES E MODERNIDADE

O presente estudo tem como estudo de caso o Setor Habitacional Taquari, ou Serrinha do Paranoá, localizada na saída Norte de Brasília, na Região Administrativa do Lago Norte, entre a DF-005 (Estrada Parque Paranoá) e a DF-001 (Estrada Parque Contorno) no sentido Norte-Sul, e entre a DF-003 e o Paranoá no sentido Oeste-Leste. Em termos de bacias hidrográficas, localiza-se na sub-bacia do Lago Paranoá, que por sua vez faz parte da bacia do Paranaíba.

Como integrante dos antecedentes da história da localização da nova capital da República, podemos remontar à primeira comissão Cruls, coordenada pelo engenheiro belga Louis Cruls que, partindo do Rio de Janeiro em 1892, acabou por definir o “Quadrilátero Cruls” em terras do Planalto Central, abrangendo nascentes das bacias do Amazonas, São Francisco e Paranaíba. O “Relatório Cruls”, com os estudos da comissão, tornou-se o primeiro documento técnico pertinente ao planejamento de Brasília (BATISTA et al., 2003). Após estes estudos, Cruls elaborou um meticuloso relatório, incluindo levantamento sobre a topografia, clima, hidrografia, fauna, flora, pedologia, recursos minerais além dos materiais de construção disponíveis na região. Seguiu-se uma segunda missão Cruls, dela fazendo parte o botânico francês Auguste François Marie Glaziou que, descreveu a região como calma, severa, majestosa, abundante em belas águas e chapadões (GLAZIOU, 1896).

Em 1946, foi determinada a criação da Comissão de Estudos para a localização da Nova Capital do País, chefiada por Djalma Polli Coelho. Esta comissão apresentou textos preliminares e um relatório técnico final datado de 1948, confirmando a localização predefinida pela equipe coordenada por Cruls, porém ampliando o quadrilátero. Já a comissão comandada pelo marechal José Pessoa Cavalcanti Albuquerque, ao examinar o que se havia feito por Louis Cruls e Djalma Polli Coelho, ao definir o “Sítio Castanho” decidiu que a nova localização da nova capital do país seria no Planalto Central (SENRA, 2010). Tais comissões caracterizaram o momento da criação da nova capital do país com fundamentos essencialmente

geográficos, fornecendo elementos da natureza local que fundamentariam as decisões políticas.

Nas referências teóricas a respeito da Serrinha do Paranoá, remonta-se ao ideário da cidade jardim. Entre os anos de 1958 e 1959, o arquiteto **Lucídio Guimarães Albuquerque**, descreveu um modelo de ocupação territorial que propunha um cinturão verde (ArPDF, 2018), incorporando instrumentos urbanísticos ligados à formação de uma região de entorno não ocupada, dentre elas a região da Serrinha, considerada como região de entorno verde da paisagem, com as funções de circunscrever, limitar o crescimento interno da cidade. O cinturão verde, ao não limitar a perspectiva visual do habitante do Plano Piloto, proporcionando a ilusão de um espaço aberto, inserido em uma natureza selvagem (VIDAL, 2009). Assim, a região da Serrinha do Paranoá faz parte desse ideário de moldura verde da paisagem para o Plano Piloto.

Já o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, lançado em 1956, vinculava as propostas à definição de um modelo de cidade que, apesar de focar especialmente na definição do conceito e do desenho estruturante da urbe, já disponibilizava mapas topográficos em várias escalas, revelando a preocupação com o registro territorial e a necessidade de adequação ao ambiente natural existente. A organização do concurso fornecia aos concorrentes, abrangendo todo o Distrito Federal, um mosaico aerofotogramétrico na escala de 1:50.000 (com curvas de forma de 20 em 20m), mapas de drenagem e de solos; mapa topográfico executado por aerofotogrametria, na escala de 1:25.000, com curvas de nível de 5 em 5m, a ampliação fotográfica dos mapas do sítio da Capital (200km²), com curvas de nível de 5 em 5m e mapas topográficos regulares, na escala de 1:2.000, com curvas de nível de metro em metro e de dois em dois metros, da área (150km²) indicada como ideal para a localização da zona urbana da Capital Federal (IPHAN, 2016). Deste modo, verificou-se no desenho de Lucio Costa, a preocupação e o domínio da modelagem topográfica quando da apresentação da proposta para implantação da cidade no território. O projeto vencedor do concurso apresentou, por meio de seus esboços, a concretização do plano desenvolvimentista de integração nacional idealizado por Juscelino Kubitschek.

O projeto vencedor introduziu também as ideias e diretrizes dos CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, onde se estabelecem, em 1943, os princípios do urbanismo moderno na Carta de Atenas. Destaca-se o alerta sobre o processo de crescimento urbano que, caso aconteça sem controle, pode possibilitar a destruição do ambiente natural (CIAM, 1933). De 1928 até meados da década de 1960, os CIAM constituíram o mais importante fórum internacional de debates sobre a arquitetura moderna. Os encontros e as publicações dos CIAM firmaram um consenso a respeito da arquitetura, dando especial atenção aos da cidade moderna, e Lucio Costa e Oscar Niemeyer puseram em prática, em Brasília, os princípios dos CIAM com notória clareza. (Holston, 1993, p. 37).

Brasília, considerada uma das maiores concretizações da Carta de Atenas, a partir da marcação do “X” no

chão, apresentava ao mundo inteiro de 1960, o mais moderno urbanismo (HOLSTON, 1993). A concepção urbanística de Brasília, inspirada nos modelos urbanos da cidade jardim foi tombada em 1987, como patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO, quando o Plano Piloto foi considerado a mais completa realização do urbanismo prescrito pela carta de Atenas e dos ensinamentos de Le Corbusier (DEL RIO, 2013).

O SHTQ coincide com a área definida como entorno da Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. A Portaria 68/2012 do IPHAN em seu Art. 9 enquadra a região do Taquari como Setor de Entorno 05 – Ocupação Controlada II SE-05 (BRASIL, 2012). Por esta Portaria, área do entorno é considerada espaço de preservação da ambiência e visibilidade do bem tombado e inscrito na Lista do Patrimônio Mundial. Desse modo, o desafio de controlar a forma e intensidade como se dará o seu desenvolvimento, que precisa ser harmônico e integrado ao sítio uma vez que, a depender do que acontecer na região de entorno, pode haver influências danosas que comprometam a paisagem de toda a bacia do Lago Paranoá. Na prática significa a procura de preservar o caráter de Brasília como cidade parque e evitar que a falta de disciplina na ocupação do solo nesta área de amortecimento ocorra no entorno da área tombada.

Buscando tratar o espaço urbano em uma perspectiva dinâmica, neste estudo procuraremos agregar estudos que abordam a transformação espacial urbana contemplando dimensões analíticas e visões do território a partir da leitura das tendências da sua expansão urbana em áreas do entorno do conjunto tombado, identificando especificidades e problemáticas ambientais. Brasília constitui a metrópole que envolve além do Plano Piloto e seus núcleos periféricos, os seus espaços de entorno verde, interstícios que conformam espaços que constituem moldura verde da paisagem, como o caso da Serrinha do Paranoá.

3. CARTOGRAFIA, MODIFICAÇÕES NA PAISAGEM E SENSIBILIDADE AMBIENTAL

O ser humano primitivo já explorava e registrava o espaço com o objetivo de escolher o que mais favorecesse a sua sobrevivência, através de inscrições nas paredes das cavernas. A cartografia é a disciplina que trata da concepção, produção e estudo de mapas, simbolizando a representação da realidade, suas características e relações espaciais (INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION, 1996). Assim, a cartografia é considerada a ciência e a arte de representar a superfície terrestre e o levantamento de informações através de mapas, buscando a mais próxima exatidão nas formas de representação cartográfica destas informações.

A necessidade de conhecer e analisar de forma eficaz, confiável e coerente, o lugar em que se habita, seja para a ocupação da superfície, seja para sua proteção, faz com que lancemos mão de registros em mapas, tendo por base os resultados de observações diretas ou documentos que apontem para a representação de

objetos, fenômenos e ambientes físicos ou socioeconômicos. Trata-se de imagens bidimensionais, resultantes da aplicação de símbolos gráficos para representação da superfície terrestre com o objetivo de discernir relações espaciais entre fenômenos, tais como acidentes naturais como bacias, planaltos, chapadas. Os mapas temáticos, com suas leituras próprias, constituem ferramentas complementares à interpretação dos vários aspectos da dinâmica territorial.

Com o auxílio da cartografia, podemos fazer relações espaciais, representá-las e apresentá-las através de mapas bem fundamentados que ajudarão a dar respostas aos planejadores e gestores urbanos como, por exemplo, com relação ao grau de impacto dos usos e ocupações do solo causado pelo desgaste natural dos ecossistemas ou por modificações antrópicas na paisagem.

As modificações antrópicas que ocorrem na paisagem afetam diretamente os caminhos por onde a água circula, desde os processos de infiltração e escoamento, precipitação, até a recarga de aquíferos (ANDRADE, 2014, p. 334). Na medida em que a ocupação urbana tende a ocupar áreas sensíveis ambientalmente, com remoção da cobertura vegetal nativa e aumento da impermeabilização do solo, a urbanização gera impactos negativos ao ciclo hidrológico natural e a todo o ecossistema.

Uma vez que o processo de urbanização é um dos principais canais de uso, o direito à cidade se configura pelo estabelecimento do controle democrático sobre a urbanização (HARVEY, 2014). Assim, as três esferas de poder público, juntamente com a sociedade civil, precisam atuar nas ações de proteção do meio ambiente e controle da ocupação de áreas urbanas.

4. CONDICIONANTES AMBIENTAIS EM NOVAS CARTOGRAFIAS

De acordo com Serra (2006), a metodologia remete a uma abordagem teórica das questões ligadas aos métodos, uma vez que a pesquisa é uma atividade metódica, ordenada, colocada sequencialmente a partir de um plano de ação. Assim, a metodologia com a aplicação da representação gráfica oferece recursos para que sejam alcançados os objetivos de entender a relação entre expansão urbana e proteção da natureza no contexto social, através da sobreposição de bases cartográficas digitais. Por sua vez, O SIRGAS 2000 - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, foi oficializado como novo referencial geodésico para o SGB - Sistema Geodésico Brasileiro, em fevereiro de 2005, conforme publicação da Resolução 01/2005 do IBGE - Fundação Instituto de Geografia e Estatística.

A poligonal do projeto urbanístico elaborado pela Administração Pública para o Trecho 2 da Etapa 1 foi obtida por meio das coordenadas de caminhamento do perímetro que constam no MDE 019/2016 da TERRACAP (DISTRITO FEDERAL, 2016). Esta poligonal foi sobreposta aos mapas de condicionantes ambientais a fim de se obter uma análise dos impactos do projeto da Administração Pública sobre o meio

ambiente natural da Serrinha do Paranoá. Os mapas de condicionantes ambientais foram adquiridas em plataformas como o Geoportal, Instituto de Geociências da UnB, EMBRAPA¹ e ZEE².

4.1. CONDICIONANTES AMBIENTAIS – BACIAS HIDROGRÁFICAS

Como primeira característica de sensibilidade ambiental, a questão de que o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ ocupa uma área divisora de bacias. Localiza-se entre as sub-bacias do Lago Paranoá, do Torto e do Sobradinho. Uma área divisora de bacias marca a mudança de sentido do escoamento das águas (GUERRA, 1966), fator que caracteriza, portanto, alta sensibilidade ambiental e requer práticas diferenciadas de manejo das águas, uma vez que a drenagem ocorre de forma convexa. A Figura 1 mostra a poligonal da área de estudo sobreposta ao Mapa de Unidades Geográficas do Geoportal (2017).

Figura 1. A poligonal do projeto para o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposto ao mapa de sub-bacias hidrográficas.

Fonte: Conserva (2020)

¹ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

² Zoneamento Ecológico Econômico

4.2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS – APP DE RECURSOS HÍDRICOS

Toda a região da Serrinha do Paranoá é composta por centenas de nascentes e muitos ribeirões. Os córregos mais próximos ao Trecho 2 da Etapa 1 são os córregos Jerivá e Urubu. O córrego Jerivá deságua diretamente no Lago Paranoá e o Urubu deságua no Ribeirão do Torto que por sua vez deságua no Lago Paranoá. As matas ciliares nas margens destes córregos ainda encontram-se preservadas, sendo bem acentuada a declividade dos terrenos em suas margens. A área possui vocação hidro geológica elevada, sendo portanto extremamente sensível a modificações ambientais.

Conforme demonstrado por estudos e pesquisas, é essencial propiciar uma boa infiltração das precipitações pluviométricas no subsolo, pois é essa água infiltrada durante a estação chuvosa que vai garantir a manutenção do fluxo-base das fontes e a vazão dos cursos d'água durante a estação seca (BRASIL, 2015). Para que tal infiltração seja garantida é preciso preservar a cobertura vegetal nas áreas de recarga e APP de recursos hídricos. Caso contrário, o excesso de escoamento superficial, além de não recompor as reservas subterrâneas, provoca prejuízo hídrico duplo: erosão das vertentes e das margens de rios e assoreamento dos vales seguidos de alagamentos, durante a estação chuvosa, e secamento de fontes e redução excessiva das vazões superficiais durante a época de estiagem. A Figura 2 mostra a poligonal da área de estudo sobreposta ao Mapa de Recursos Hídricos do Geoportal (2017).

Figura 2 - A poligonal do projeto para o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao mapa de Recursos Hídricos.

Fonte: Conserva (2020)

4.3. CONDICIONANTES AMBIENTAIS - GEOLOGIA

A área ocupada pela Região administrativa do Lago Norte está totalmente inserida sobre rochas do grupo Paranoá. Corresponde a uma seqüência que se estende desde o Distrito Federal, a sul, até próximo da confluência dos rios Paranã e Tocantins no Estado de Goiás (GEOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL, 2012). Quanto à Geologia, a região do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ está, portanto, inserida no Grupo Paranoá, contendo predominantemente Metarritmito Arenoso, com idade de 1.300 a 1.100 milhões de anos. (DISTRITO FEDERAL, 2015). Na Figura 3 a poligonal do Trecho 2 da Etapa 1, sobreposto ao mapa de Geologia do DF.

Figura 3 - A poligonal do projeto para o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao mapa de Geologia.

Fonte: Conserva (2020)

O Metarritmito arenoso é um tipo geológico favorecedor do transporte subterrâneo natural das águas com implicações positivas para a drenagem urbana. Portanto, a ocupação urbana com o modelo de retirada da vegetação e impermeabilização do solo poderá trazer consequências para a drenagem urbana e a recarga dos aquíferos, uma vez que estará sendo feita sobre um solo permeável e favorecedor da drenagem natural das chuvas as quais, não entendo como infiltrar, vão escorrer superficialmente causando cenários de erosões, carreamento de resíduos e assoreamentos.

4.4. CONDICIONANTES AMBIENTAIS - PEDOLOGIA

Com relação aos solos, na área em estudo predominam os Latossolos vermelho amarelo, os quais se caracterizam pela formação de estruturas granulares, na granulometria de areia, constituído de óxido de ferro e alumínio com grande presença da fração argila, embora com elevada porosidade, favorecendo uma boa permeabilidade (DISTRITO FEDERAL, 1999; MDE 111/99). Na Figura 4, a poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao Mapa de Solos do Distrito Federal.

Figura 4 - A poligonal do projeto para o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao mapa de Pedologia.

Fonte: Conserva (2020)

Os Latossolos são solos profundos de alta permeabilidade, associados a grande capacidade de infiltração da água escoamento superficial por elevado volume de poros que podem provocar a concentração de água em grandes volumes nos primeiros metros superficiais (ADASA, 2018). São solos fortes e moderadamente drenados, com pequenas variações de argila, areias e cascalhos, ausências de minerais primários (cálcio e magnésio, principalmente), óxidos de alumínio (Al) e ferro (Fe), garantindo uma textura granular relativamente porosa em relação à infiltração da água. Da mesma forma, a ocupação urbana com o modelo de retirada da vegetação e impermeabilização do solo poderá trazer consequências para a drenagem urbana e a recarga dos aquíferos, uma vez que estará sendo feita sobre um solo favorecedor da drenagem natural das chuvas podendo causar erosões, carreamento de resíduos e assoreamentos.

4.5. CONDICIONANTES AMBIENTAIS – APP DE NASCENTES

A existência de um elevado número de nascentes na região da Serrinha do Paranoá é fator sempre presente nas discussões em Audiências Públicas e Seminários. Discute-se a quantidade de nascentes e se o projeto da Administração Pública vai interferir ou não nas nascentes efetivamente existentes, uma vez que existe uma divergência entre o número de nascentes indicadas pelo GDF através do GEOPORTAL (DISTRITO FEDERAL, 2017) e a quantidade mapeada pela comunidade.

A indicação da cor amarela no mapa da Figura 4 representa as nascentes mapeadas pela comunidade com coordenadas fornecidas pela Administração Regional do Lago Norte. Em azul aquelas indicadas no GEOPORTAL (DISTRITO FEDERAL, 2017)

Figura 5 – A poligonal do projeto para o Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao mapa de Nascentes.

Fonte: Conserva (2020)

A impermeabilização do solo pelas edificações e pavimentação de vias pode impedir a infiltração das águas no subsolo e, conseqüentemente, a recomposição das reservas hídricas subterrâneas nos aquíferos, o que significa um rebaixamento no lençol freático, impactando a manutenção do fluxo nas nascentes.

4.6. CONDICIONANTES AMBIENTAIS – ZEE

O ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente regulamentado pelo Decreto Federal 4.297/2002. O objetivo do ZEE é organizar, de forma vinculada, as

decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.

4.6.1. ZEE – Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquíferos

A análise da região da Serrinha do Paranoá com relação ao ZEE carrega foco prioritário nos riscos ecológicos. Na Figura 6, a poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobre o mapa de Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquíferos.

Figura 6 – A poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 sobreposta ao mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.

Fonte: Conserva (2020)

A análise da sobreposição de mapas aponta que Brasília ocupa um território que tem riscos relativos ao estoque de água a partir da existência de um anel com alto risco de perda de área de recarga de aquíferos. O Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ ocupa esse anel de recarga com risco alto de perda de áreas de recarga de aquíferos. A partir da característica de risco alto de perda de área de recarga, observa-se que a preservação desse anel é prioritário. Na Figura 7, a poligonal com os Lotes Registrados do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ

sobre o mapa de Risco Ecológico de Perda de Recarga de Aquíferos do ZEE.

Figura 7 – O mapa de Lotes Registrados do Trecho 2 da Etapa 1 sobreposta ao mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquífero.
Conserva(2020)

A sobreposição do projeto urbanístico da TERRACAP ao mapa de Risco Ecológico de Perda de Área de Recarga de Aquíferos aponta alta sensibilidade erosiva, sugerindo a necessidade de empreendimentos que assegurem soluções que levem em conta a capacidade de suporte ecológico e das condições adequadas de permeabilidade.

4.6.2. ZEE – Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo

Na Figura 8, a poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobre o Mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo do ZEE. Na Figura 9, a poligonal com os Lotes Registrados do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ (DISTRITO FEDERAL, 2017) sobre o Mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo do ZEE, em SIRGAS 2000. A análise aponta que Brasília configura região com Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo.

RISCO ECOLÓGICO DE PERDA DE ÁREAS REMANESCENTES DE CERRADO NATIVO

Figura 8 - A poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobreposta ao mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo.
Conserva (2020)

O Trecho 2 da Etapa 1 localiza-se em uma dessas regiões com risco de perda de áreas remanescentes de cerrado nativo, Figuras 8 e 9. A indicação de médio risco para a maior parte da poligonal indica a necessidade de que seja ocupada com padrões de urbanismo com cooperação com a natureza, sem retirada predatória da vegetação existente e altas taxas de impermeabilização do solo. Requer cuidados tais como a reserva de áreas para corredores ecológicos.

RISCO ECOLÓGICO DE PERDA DE ÁREAS REMANESCENTES DE CERRADO NATIVO

Figura 9 – O mapa de Lotes Registrado do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobrepostos ao mapa de Risco Ecológico de Perda de Áreas Remanescentes de Cerrado Nativo.

Fonte: Conserva (2020)

Caso estas regiões sejam ocupadas sem os devidos cuidados de preservação da vegetação nativa, pode haver um comprometimento da infiltração das águas no solo com consequentes eventos de erosão.

4.6.3. ZEE – Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo

Na Figura 10, a poligonal do Trecho 2 da Etapa 1 sobre o mapa de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo do ZEE. Na Figura 11, a poligonal com os Lotes Registrados do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ (GEOPORTAL; DISTRITO FEDERAL, 2017) sobre o mapa de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo do ZEE. A análise das mostra que Brasília ocupa um território com alto Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo. O Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ ocupa uma destas áreas.

RISCO ECOLÓGICO DE CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO

Figura 10 – O mapa de Lotes Registrados do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobre o mapa de Risco Ecológico de Contaminação do Subsolo.

Conserva (2020)

A análise da Figura 10 evidencia que o projeto urbanístico para o Trecho 2 da Etapa 1 tem a maior parte de sua área em região de alto risco de contaminação dos solos, o que demonstra forte indício para a inviabilização do empreendimento. A análise demonstra cenário crítico de impactos para as águas urbanas da região da Serrinha do Paranoá e de toda a escala metropolitana do Distrito Federal.

Caso a ocupação seja feita sem levar em consideração a sensibilidade ambiental da região, pode haver contaminação do subsolo com todas as consequências para a saúde dos seres que ali habitam. Também o risco de contaminação das áreas do Lago Paranoá.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cartografia, como recurso estratégico para a transmissão, representação e leitura do conhecimento espacial, veio melhor fundamentar a forma como a análise das condicionantes é feita, processada e representada, bem como a forma com as interpretamos e exploramos. Constitui ferramenta que pode tornar o mundo e suas dinâmicas compreensíveis para a sociedade, fornecendo subsídios para as

transformações territoriais, possibilitando apontar soluções para um melhor usufruto do espaço e sua territorialidade. Particularmente auxilia a compreender, no espaço urbano, a continuidade da expansão anárquica que avança sobre zonas verdes preservadas como é o caso da Serrinha do Paranoá, podendo trazer consequências como a deterioração do ambiente natural. Ao sobrepor mapas, pode-se contribuir para a compreensão do espaço analisado com melhor sistematização da análise de dados.

Ainda que a expansão das periferias urbanas seja, em nível geral, característica comum às cidades, elas apresentam especificidades que requerem lentes apuradas de observação. Nesse sentido, a cartografia constitui instrumento para informar com maior seriedade as representações do processo de ocupação do território, possibilitando revelar graficamente o que acontece na dinâmica de transformação do espaço.

Os mapas do projeto do Trecho 2 da Etapa 1 do SHTQ sobrepostos aos mapas de condicionantes ambientais, revelam que a região da Serrinha do Paranoá ocupa área de altíssima sensibilidade ambiental por ser divisora de bacias, conter centenas de nascentes e córregos. Além disso, repousa sobre rochas que promovem o transporte natural das águas para a recarga dos aquíferos e solos de alta permeabilidade com grande capacidade de infiltração das águas por sua porosidade. Ou seja, na situação em que está a Serrinha hoje, com a vegetação preservada e o solo não impermeabilizado por uma ocupação urbana predatória, as águas das chuvas infiltram livremente no solo, acarretando a plena recarga hídrica dos corpos d'água presentes na região.

Outros empreendimentos no Distrito Federal já soterraram nascentes e impactaram a recarga hídrica dos aquíferos e do Lago Paranoá, por isso a preocupação da comunidade de que novos empreendimentos, caso feitos sem soluções que dialoguem com a natureza, possam também impactar os corpos hídricos e o Lago Paranoá.

Os mapas em que a sobreposição da poligonal de projeto se assentam sobre os mapas do ZEE caracterizam o Trecho em estudo como local exposto a riscos como perda de área de recarga de aquíferos, perda de vegetação remanescente de Cerrado nativo e contaminação do subsolo. Tais dados são relevantes para a tomada de decisão sobre como ocupar aquela região, demonstrando a necessidade de que seja ocupada com padrões que evitem a destruição da natureza ainda existente no local, a qual funciona como moldura verde da paisagem do Plano Piloto, a cidade dita modernista de Lucio Costa.

A tentativa de preservar a Serrinha do Paranoá como área verde de entorno do perímetro tombado visa amenizar as ações antrópicas, evitando a redução da diversidade biológica local. O fato de a Serrinha permanecer como moldura verde para o Plano Piloto de Brasília vai influir não apenas na paisagem, mas também na manutenção da cobertura verde que vai assegurar a recarga dos aquíferos, vida para as nascentes e córregos que alimentam o Lago Paranoá.

Os resultados obtidos pela sobreposição dos mapas apontam que os modos de expansão da cidade

precisam dialogar com a questão da proteção da natureza, principalmente em áreas sensíveis ambientalmente, como o caso da Serrinha do Paranoá, que por sua abundância hídrica e vegetação nativa preservada. Caso a expansão urbana em Brasília aconteça sem levar em consideração o respeito às condicionantes ambientais existentes, os impactos pela retirada da vegetação e impermeabilização do solo poderão provocar um desequilíbrio no meio ambiente com impactos para toda a cidade.

6. BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, L. M. Conexão dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos: a construção de um método com enfoque transdisciplinar para o processo de desenho urbano sensível à água no nível da comunidade e da paisagem. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília. 2014

ANDRADE, L. M.; CONSERVA, C. S.; LEMOS, N. S.; PRATES S. C.; NOBREGA, G. D. P. Gestão compartilhada para cidades sensíveis à água: o agenciamento de atores para o fortalecimento do Lago Paranoá e o enfrentamento da crise hídrica em Brasília. Brasília: PLURIS, 2018.

ArPDF. Arquivo Público do Distrito Federal. GDF, 2018. <http://www.arquivopublico.df.gov.br/lucidio-guimaraes-albuquerque/> consultado em 17/05/2021.

BATISTA, G. S. N.; FICHER, Sylvia; LEITÃO, F.; FRANÇA, D. A. de. “Brasília, uma história de planejamento.” IN 10º Encontro Nacional da ANPUR, 2003, Belo Horizonte. Anais do 10º Encontro da ANPUR. Belo Horizonte: ANPUR, 2003. v. 1. P. 1-18.

BRASIL. **Portaria nº 68**, de 15 de fevereiro de 2012. Delimitação e diretrizes para a área de entorno do conjunto urbanístico de Brasília. Brasília: IPHAN, 2012.

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Centro de Estudos e Debates Estratégicos.

Instrumentos de gestão das águas. Brasília: Edições Câmara, 2015.

CIAM. Carta de Atenas. Assembléia do CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Atenas. 1933.

CONSERVA, C. Águas Urbanas: Expansão do Território e Drenagem na Serrinha do Paranoá. Brasília: Autografia, 2020.

DEL RIO, Vicente; SIEMBIEDA, William (Org.). Desenho urbano contemporâneo no Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

DISTRITO FEDERAL. Governo do Distrito Federal. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de manejo da área de proteção ambiental do Planalto Central. Brasília: APA do Planalto Central, 2015. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades-de-conservacao-cerrado/2059-apa-do-planalto-central>

DISTRITO FEDERAL. Governo do Distrito Federal. TERRACAP. Memorial Descritivo MDE – 111/1999, Região Administrativa do Lago Norte – RA XVIII Setor Habitacional Taquari – SHTQ Trecho 2. Brasília: ENGEVIX Engenharia S/C Ltda, 1999.

DISTRITO FEDERAL. Governo do Distrito Federal. Memorial Descritivo MDE 019/2016. Brasília: TERRACAP, 2016.

DISTRITO FEDERAL. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. GEOPORTAL, 2017. Disponível em: <http://www.segeth.df.gov.br/geoportal/>. Acesso em: 11 set. 2018.

GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL. EIA/RIMA Lago Norte. Brasília: Geológica, 2012.

GLAZIOU, A. Relatório de Glaziou. In: Relatório da Segunda Comissão de Estudos Nova Capital da União. Relatório Parcial por L. Cruls. Rio de Janeiro: Carlos Schmidt, 1896. Disponível em <http://doc.brazilia.jor.br/HistDocs/Relatorios/1896-missao-Cruls-Glaziou-lago-Paranoa.shtml> (consultado em 10/05/2021)

GUERRA, A. T. G. Novo Dicionário Geológico Geomorfológico. IBGE. Rio de Janeiro. 1966.

HARVEY, D. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

HOLSTON, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

IBGE. Fundação Instituto de Geografia e Estatística. Resolução 1/2015.

ICA, C. I. INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION, Of maps, cartography and geographt of the International Cartographic Association. Published Online. 2017. Disponível em <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2017.1288535>

IPHAN. Patrimônio em transformação : atualidades e permanências na preservação de bens culturais em Brasília / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Superintendência do IPHAN no Distrito Federal ; organização Sandra Bernardes Ribeiro e Thiago Perpétuo ; textos, Ana Elisabete Medeiros et al. Brasília-DF. 2016.

SENRA, N. C. Veredas de Brasília: as expedições geográficas em busca de um sonho. Rio de Janeiro. IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações. 2010.

SERRA, G. G. Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: Guia Prático para o Trabalho de Pesquisadores em Pós-graduação. São Paulo: Edusp, 2006.

VIDAL, Laurent. De nova Lisboa a Brasília: a invenção de uma capital (séculos XIX-XX). Brasília: EdUnB, 2009.

